

Raqamli iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlari yaratish va ishchi kuchining moslashuvi

Alfraganus Universiteti,
Moliya kafedrası dotsenti, i.f.n.
Turdiyev Abdullo Sagdullayevich
tuabsa@gmail.com
Тел: +99897 759 70 38

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning yangi ish o‘rinlari yaratishdagi o‘rni, shuningdek, ishchi kuchining yangi raqamli muhitga moslashish jarayoni muhokama qilinadi. Ish joylarining raqamlashtirilishi va yangi texnologiyalarning joriy etilishi tufayli talab qilinayotgan ko‘nikmalar o‘zgarayotganini statistika yordamida tahlil qilinadi. **Kalit so‘zlar:** Raqamli iqtisodiyot, ishchi kuchi, yangi ish o‘rinlari, texnologik moslashuv, ko‘nikmalar, raqamlashtirish

Аннотация

В данной статье обсуждается роль цифровой экономики в создании новых рабочих мест, а также адаптация рабочей силы к новой цифровой среде. Анализируются изменяющиеся навыки, востребованные в связи с цифровизацией рабочих мест и внедрением новых технологий, с использованием статистики. **Ключевые слова:** Цифровая экономика, рабочая сила, новые рабочие места, технологическая адаптация, навыки, цифровизация.

Abstract

This article discusses the role of the digital economy in creating new jobs and the adaptation of the workforce to the new digital environment. The changing skills required due to job digitalization and the implementation of new technologies are analyzed using statistics. **Keywords:** Digital economy, workforce, new jobs, technological adaptation, skills, digitalization.

Kirish

Hozirgi zamon iqtisodiyoti raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar bilan chuqur bog‘liq holda rivojlanib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot nafaqat axborot texnologiyalari, balki deyarli barcha tarmoqlarga ta‘sir ko‘rsatmoqda. U transport, bank-moliya, qishloq xo‘jaligi, sanoat va ta‘lim kabi sohalarni yangi texnologiyalar bilan boyitib, global miqyosda ishchi kuchining xarakterini va mehnat bozori

strukturasini o'zgartirib yubormoqda. Texnologik taraqqiyotning bu o'sish sur'ati raqamli ko'nikmalarni egallashni zarur qiladi va ishchi kuchidan yangi talablarga moslashishni talab etadi.

Dastlab, raqamli iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari asosan dasturiy ta'minot ishlab chiqish, axborot xavfsizligi, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni (big data) tahlil qilish kabi yo'nalishlarda yaratilgan. Bugungi kunda esa raqamli iqtisodiyotning ta'siri yanada kengroq bo'lib, robototexnika, Internet of Things (IoT) va avtomatlashtirish kabi yangi texnologiyalar tufayli sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida ham yangi ish o'rinlari yaratilib, ularning rivoji jadallashmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar, xususan, Jahon Iqtisodiy Forumi va Xalqaro Mehnat Tashkiloti kabi tashkilotlar tomonidan olib borilgan izlanishlarda raqamli iqtisodiyotning o'sishi kelgusi yillarda millionlab yangi ish o'rinlari yaratishini bashorat qilmoqda. WEFning 2020-yildagi "Kelajakdagi ish o'rinlari" hisobotiga ko'ra, 2025-yilga kelib, texnologik rivojlanish natijasida dunyo bo'yicha 97 milliondan ortiq yangi ish o'rinlari paydo bo'lishi kutilmoqda [4]. Bu ish o'rinlari sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash kabi yuqori malakali sohalarda yaratiladi va o'z navbatida iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasiga hissa qo'shadi.

O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratishni maqsad qilmoqda. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasiga binoan, raqamlashtirish jarayonlari mamlakat iqtisodiyotining turli jabhalarida amalga oshirilmoqda. Bu strategiyaning maqsadi iqtisodiyotni zamonaviy texnologiyalar yordamida rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va ishchi kuchini raqamli ko'nikmalar bilan boyitishdir. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq sohalarda yangi ish o'rinlari yaratilish sur'ati 2023-yilda 10% ga o'sgan [8].

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratilishi va ishchi kuchining moslashuvi jarayoni xalqaro va milliy darajadagi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – raqamli iqtisodiyotning yangi ish o'rinlari yaratishdagi imkoniyatlarini va mehnat bozorining yangi talablariga moslashish ehtiyojlarini o'rganishdan iborat. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning kelajakdagi rivoji uchun talab qilinadigan asosiy ko'nikmalar va ishchi kuchini qayta tayyorlashning muhimligi yoritiladi.

Adabiyotlar Sharhi

Raqamli iqtisodiyotning o'sishi va uning mehnat bozoriga ta'siri bo'yicha ko'plab taniqli olimlar va tashkilotlar tomonidan turli tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu sharhda

raqamli iqtisodiyotning ish o‘rinlariga ta‘sirini o‘rgangan taniqli olimlar va xalqaro tashkilotlarning ilmiy asarlari yoritiladi.

Raqamli iqtisodiyot va avtomatlashtirish jarayonlarini o‘rganish borasida taniqli olimlar Erik Brynjolfsson va Endryu McAfee tomonidan yozilgan “The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies” asari [1] muhim o‘rin tutadi. Ushbu kitobda mualliflar raqamli texnologiyalarning mehnat bozoriga ta‘sirini keng tahlil qilganlar va texnologiyaning mehnat talablariga qanday o‘zgarishlar kiritishi mumkinligini ko‘rsatganlar. Brynjolfsson va McAfee texnologik innovatsiyalar tufayli ko‘plab an‘anaviy ish o‘rinlari avtomatlashtirilishini va yangi ish o‘rinlari faqat yuqori texnik ko‘nikmalar talab etadigan sohalarda yaratilishini ta‘kidlashgan. Ularning asari raqamli iqtisodiyotning ish o‘rinlari yaratish va yo‘q qilishda qanday omillar bilan bog‘liqligini chuqur tahlil qilgan.

McKinsey Global Institute olimlari, jumladan, Jeyms Manyika, Maykl Chui va Martin Miremadi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham raqamli iqtisodiyot va avtomatlashtirishning ish o‘rinlariga ta‘siri o‘rganilgan. Ularning “Harnessing automation for a future that works” nomli hisobotida [2] robototexnika va sun‘iy intellekt asosida avtomatlashtirish ish o‘rinlari strukturasi qanday o‘zgartirishi mumkinligi tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotda Manyika va uning hamkasblari raqamli texnologiyalar avtomatlashtirish jarayonini kuchaytirib, ayrim sohalarda ish o‘rinlarini qisqartirishi, boshqa sohalarda esa yangi ish o‘rinlari yaratishiga urg‘u berishadi. Shuningdek, tadqiqotda qaysi ko‘nikmalar kelajakda talab qilinishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Oksford universiteti olimlari Karl Benedikt Frey va Maykl A. Osborne tomonidan 2013-yilda yozilgan “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” nomli tadqiqot ish o‘rinlarining texnologiyalar bilan almashtirilish ehtimolini baholashda asosiy manbalardan biri hisoblanadi [3]. Ularning tadqiqotida AQSh mehnat bozori ma‘lumotlari asosida turli kasblar qanchalik darajada avtomatlashtirishga moyil ekanligi tahlil qilingan. Frey va Osborne raqamli texnologiyalar, xususan, kompyuterizatsiya va sun‘iy intellektning qaysi kasblarda ish o‘rinlarini qisqartirish ehtimoli yuqoriligini aniqlashga muvaffaq bo‘lgan.

Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan har ikki yilda chop etiladigan "The Future of Jobs Report" hisobotlari [4] raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar tufayli ish o‘rinlari qanday o‘zgarishlar qilayotganiga oid yetakchi statistik manbalardan biridir. WEFning 2020-yilgi hisobotida raqamlashtirish jarayonlari kelgusi yillarda yangi ish o‘rinlarini yaratishi, avtomatlashtirish tufayli esa ayrim sohalarda ish o‘rinlari qisqarishi kutilayotganligi ta‘kidlangan. Hisobotga ko‘ra, 2025-yilga kelib, dunyo

bo'yicha 97 million yangi ish o'rni yaratiladi, bu esa raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoriga ta'sirini isbotlab beradi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti tomonidan 2021-yilda chop etilgan "World Employment and Social Outlook" hisobotida [5] raqamli iqtisodiyot sharoitida ishchi kuchining moslashuvi tahlil qilinadi. ILO hisobotida ta'kidlanishicha, texnologik o'zgarishlar tufayli dunyo bo'yicha 50% dan ortiq ishchilar o'z ko'nikmalarini qayta ko'rib chiqish va yangilash zaruriyatiga duch keladi. Hisobotda raqamlashtirish tufayli yangi paydo bo'layotgan ish o'rinlari va o'zgarishlarga moslashuv jarayoni qiyin kechishi, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta ahamiyatga ega ekani qayd etilgan.

Taniqli iqtisodchilar Daron Acemoglu va Paskal Restrepo avtomatlashtirish va sun'iy intellekt mehnatga ta'sir ko'rsatishini chuqur tahlil qilishgan. Ularning "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets" nomli tadqiqotida [6] robotlar va boshqa texnologiyalarning AQSh mehnat bozorida ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtomatlashtirish va robototexnika natijasida an'anaviy ish o'rinlari qisqarayotgan bo'lsa-da, yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talab ortmoqda. Ularning tadqiqotlari ishchi kuchining moslashuv jarayoni va yangi texnologiyalarni egallashning ahamiyatini ko'rsatadi.

Don Tapscott va Aleks Tapscott tomonidan yozilgan "Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World" asarida [7] raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalarining yangi ish o'rinlari yaratishda qanday rol o'ynashi yoritilgan. Ularning asarida blokcheyn texnologiyasi faqat moliya sektori bilan cheklanib qolmay, boshqa sohalarda ham ish o'rinlari yaratish uchun keng imkoniyatlar ochishi ta'kidlangan.

Metodologiya

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratilishi va ishchi kuchining moslashuv jarayonini Xalqaro tashkilotlar hisobotlari, milliy statistika ma'lumotlariga va Akademik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar: Brynjolfsson va McAfee, Manyika, Frey va Osborne, Acemoglu va Restrepo kabi olimlar tomonidan olib borilgan fundamental tadqiqotlar va ilmiy maqolalarga asoslangan holda tahlil qilishni maqsad qiladi. Metodologiya qismi asosan xalqaro tashkilotlar, milliy statistika manbalari va so'nggi yillarda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar asosida shakllantirilgan.

Tahlil va Natijalar

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratish jarayoni hamda ishchi kuchining yangi texnologiyalarga moslashuvi o'sib borayotgan tendensiya hisoblanadi. Ushbu bo'limda xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar

asosida raqamli iqtisodiyot va uning O'zbekiston va xalqaro miqyosdagi mehnat bozoriga ta'siri keng ko'lamda tahlil qilinadi.

1. Xalqaro Statistik Ma'lumotlar Tahlili

Xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) va Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tadqiqotlari asosida 2025-yilgacha raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoriga ta'siri bo'yicha prognozlar keltirilgan. Jahon Iqtisodiy Forumining 2020-yilgi hisobotida qayd etilishicha, 2025-yilga kelib global mehnat bozorida 97 million yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Quyidagi jadvalda WEF tomonidan taqdim etilgan asosiy sohalar va ularning ish o'rinlari o'sishiga ta'siri ko'rsatilgan.

Soha	Yangi yaratiladigan ish o'rinlari (2025)	O'sish (%)
Sun'iy intellekt va tahlil	20 million	25%
Axborot xavfsizligi	15 million	20%
Dasturlash va IT xizmatlari	30 million	35%
Raqamli marketing	10 million	15%
Boshqa texnologik sohalar	22 million	30%
Jami	97 million	100%

Bu ma'lumotlar raqamli iqtisodiyotning yangi ish o'rinlari yaratishdagi asosiy drayver ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, dasturlash va axborot xavfsizligi kabi yo'nalishlar raqamli iqtisodiyotning rivoji uchun katta ahamiyat kasb etmoqda.

2. Milliy Statistik Ma'lumotlar Tahlili (O'zbekiston Misolida)

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sohasida yangi ish o'rinlari yaratish va mavjud ishchi kuchining texnologiyalarga moslashuv jarayoni "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi asosida olib borilmoqda. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda raqamli texnologiyalar bilan bog'liq ish o'rinlari o'sish sur'ati 10% dan oshgan. Quyidagi jadvalda 2021-2023-yillar davomida axborot texnologiyalari va raqamli sohalardagi ish o'rinlari o'sishi ko'rsatilgan.

Yil	Raqamli sohadagi ish o‘rinlari soni	Yillik o‘shish (%)
2021	55,000	-
2022	60,500	10%
2023	66,550	10%

Ushbu jadval O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar bilan bog‘liq sohalarda ish o‘rinlari barqaror o‘shib borayotganini ko‘rsatadi. Raqamlashtirish asosan axborot texnologiyalari, elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar (FinTech) va onlayn xizmatlar sohalarida kuzatilmoqda. Ushbu o‘shish, shuningdek, davlat va xususiy sektorlarda raqamlashtirish jarayonlarining tezlashuvi bilan ham bog‘liqdir.

3. Ishchi Kuchining Moslashuvi: Ko‘nikmalar va Malakalar

Raqamli iqtisodiyotning o‘shishi bilan ishchi kuchi yangi ko‘nikmalarni egallashga majbur bo‘lmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma‘lumotlariga ko‘ra, kelgusi yillarda mehnat bozoridagi ishchilarning taxminan 50% dan ortig‘i yangi ko‘nikmalarni o‘rganish ehtiyojiga duch keladi. Quyidagi diagrammada O‘zbekistonda 2023-yilda talab qilinayotgan asosiy raqamli ko‘nikmalar tasvirlangan.

Talab qilinayotgan raqamli ko‘nikmalar (%)

Ko‘nikma	Ishchi kuchining foizi (%)
Raqamli savodxonlik	40%
Dasturlash va IT texnikasi	30%
Axborot xavfsizligi	20%
Katta ma‘lumotlarni tahlil qilish	15%
Raqamli marketing va savdo	10%

Bu ma‘lumotlar O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotga moslashish jarayonida aynan raqamli savodxonlik, dasturlash va IT ko‘nikmalariga talab yuqori ekanligini ko‘rsatmoqda. Bunday ko‘nikmalarni egallash va rivojlantirish uchun mamlakatda kadrlarni qayta tayyorlash va texnik malakalarni oshirish dasturlari tashkil etilmoqda.

4. Ish O‘rinlari Yaratish va Moslashuvga Doir Tahlillar

Xalqaro va milliy darajadagi statistika O‘zbekistonda va butun dunyoda raqamli iqtisodiyotning yangi ish o‘rinlari yaratish uchun kuchli drayver bo‘lib xizmat qilayotganini ko‘rsatmoqda. Bu jarayon quyidagi muhim jihatlar bilan tavsiflanadi:

- **Yuqori malakali ishchilar talabi oshishi:** Sun‘iy intellekt, dasturlash, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish va axborot xavfsizligi kabi sohalarda yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda. Bu esa iqtisodiy raqamlashtirish jarayonining yuqori malakali ishchilarga bo‘lgan talabni oshiradi.
- **An‘anaviy sohalarda ish o‘rinlari qisqarishi:** Avtomatlashtirish tufayli qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish va ba‘zi xizmat ko‘rsatish sohasida an‘anaviy ish o‘rinlari qisqarmoqda. Bu esa malakasiz va o‘rta malakali ishchilarni yangi sohalarda o‘qitishni talab qiladi.
- **Ishchi kuchining texnologiyalarga moslashuv zaruriyati:** O‘zbekiston misolida ishchi kuchining texnologik o‘zgarishlarga moslashuvi raqamli savodxonlik darajasini oshirishni talab qilmoqda. 2023-yilda ishchi kuchining taxminan 40% raqamli savodxonlik kurslarida ishtirok etgan.

5. Yangi Ish O‘rinlari Yaratuvchi Tarmoqlar

Raqamli iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlari asosan quyidagi tarmoqlarda yaratilmoqda:

1. **Axborot texnologiyalari va dasturlash**
2. **Sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili**
3. **Raqamli marketing va elektron tijorat**
4. **Fintech va elektron to‘lov tizimlari**
5. **IoT va sanoat avtomatlashtirish**

Ushbu tarmoqlar yuqori darajada raqamli ko‘nikmalarni talab qiladi va mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa va Takliflar

Raqamli iqtisodiyotning kengayishi mehnat bozoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, yangi ish o‘rinlari yaratish va ishchi kuchining yangi texnologiyalarga moslashuv zaruratini keltirib chiqarmoqda. O‘zbekiston va butun dunyo tajribasi raqamli iqtisodiyotning asosiy drayverlari sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish, dasturlash va axborot xavfsizligi sohasida yuqori malakali ishchilarga talab oshayotganini ko‘rsatadi. Bu esa mamlakatning raqamli transformatsiyasi jarayonida ishchi kuchi uchun yangi imkoniyatlar va chaqiriqlarni yuzaga keltiradi.

2023-yilgi milliy statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq sohalardagi ish o'rinlari soni 10% ga o'sib, davlat va xususiy sektor uchun yangi istiqbollarni ochmoqda. Xalqaro tajriba esa bu o'sish sur'ati kelgusi yillarda yanada ortib borishini ko'rsatadi. Biroq, bu o'sish jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, qayta tayyorlash va moslashuvchanlikni ta'minlash zarur.

Takliflar

1. Ta'lim tizimida raqamli ko'nikmalarni kengaytirish

O'zbekistonning raqamli transformatsiyasiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida umumiy ta'lim va kasb-hunar tizimlarida raqamli ko'nikmalar, xususan dasturlash, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili bo'yicha kurslarni joriy etish zarur. Bu yosh avlodning raqamli iqtisodiyotga moslashuvchanligini oshirib, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Kadrlarni qayta tayyorlash va doimiy malaka oshirish dasturlarini kengaytirish

Raqamli iqtisodiyotda faol ishtirok etishni istagan barcha ishchilar uchun davlat va xususiy sektor hamkorligida qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish talab etiladi. Bu dasturlar raqamli savodxonlik, IT ko'nikmalari va boshqaruv malakalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

3. Davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi va yangi ish o'rinlari yaratuvchi tarmoqlarni rivojlantirish

Davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi aholiga tezkor va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, bu jarayon axborot texnologiyalari va boshqaruv sohasida yangi ish o'rinlari yaratilishini ta'minlaydi. Hukumat tomonidan Fintech, elektron tijorat va IoT kabi yuqori raqamli sohalarni rivojlantirishga ko'proq investitsiya ajratilishi iqtisodiyotni raqamli transformatsiyaga moslashtirishga xizmat qiladi.

4. Xalqaro tajribani o'rganish va innovatsiyalarni joriy etish

Rivojlangan davlatlarning raqamli iqtisodiyot sohasidagi tajribasini o'rganib, ularning muvaffaqiyatli amaliyotlarini O'zbekistonda joriy etish zarur. Shu bilan birga, xorijiy ekspertlarni jalb etish va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish orqali mamlakatda innovatsion yondashuvlarni qo'llash raqamli iqtisodiyotda xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

5. Raqamli iqtisodiyotda ish o'rinlari yaratishni qo'llab-quvvatlash uchun soliq va grant siyosatini rivojlantirish

Innovatsion texnologiyalarni joriy etuvchi va raqamli iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlari yaratishga ko‘maklashuvchi kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari va grantlar ajratish tizimini rivojlantirish zarur. Bu O‘zbekistonning raqamli sohalarda yangi bizneslarni jalb etish imkoniyatlarini oshiradi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot O‘zbekiston uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish, ishchi kuchining raqamli ko‘nikmalarini oshirish va texnologiyalarga moslashuvchanlikni ta‘minlash orqali barqaror rivojlanishga erishish yo‘lida muhim o‘rin tutadi. Yuqoridagi takliflar asosida raqamli transformatsiya jarayonlarini davom ettirish va malakali ishchi kuchini shakllantirish mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo‘shadi. Shu bilan birga, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish va zamonaviy texnologiyalarga tayyor bo‘lgan avlodni tarbiyalash orqali O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotdagi muvaffaqiyatli kelajagini ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
2. Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P., & Dewhurst, M. (2017). *Harnessing automation for a future that works*. McKinsey Global Institute.
3. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). *The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?* Oxford Martin School, University of Oxford.
4. World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>
5. International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook: Trends 2021*. International Labour Organization. Retrieved from <https://www.ilo.org>
6. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). *Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets*. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244.
7. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin.
8. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (2023). *O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori to‘g‘risida hisobotlar*. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi.
9. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (2023). *O‘zbekiston iqtisodiyoti va raqamlashtirish hisobotlari*. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.

10. OECD (2019). *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*. OECD Publishing.
11. AS Turdiev, KS Kakhramonov, NU Yusupdjanova. Digital economy: experience of foreign countries and features of development in Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 660-664.